

НОВЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И МИГРАЦИОННЫЙ ТЕНДЕНЦИИ УЗБЕКИСТАНА

Олимов Аббор Ахаджон угли +99899-373-911-05 labror@bk.ru

Бахтиярова Дилдора +99893-694-06-02 dbaxtiyarovna@mail.ru

Преподаватели экономики в «International School of Finance Technology and Science»

Аннотация. В статье раскрыта новый изменение Узбекистана в демографический и миграционных системах. Новый мировой порядок меняющим в мире обстановки рост рождаемости новый направление стран для трудовой миграции. В последние годы Узбекистан стал свидетелем новых демографических и миграционных тенденций, которые влияют на состав населения и экономику страны. На фоне демографического кризиса мире и снижения рождаемости, правительство предпринимает меры по стимулированию рождаемости и повышению качества жизни семей.

Статистика ООН по Узбекистану

Одновременно происходит увеличение числа мигрантов из Узбекистана, в основном в Россию и другие страны СНГ, что создает вызовы, связанные с социальной интеграцией и защитой прав трудовой миграции. Все эти тенденции имеют важное значение для дальнейшего развития Узбекистана и требуют комплексного подхода в решении социальных и экономических проблем страны. В мире демографических процессов уникальные. В континентах, регионах и стран различается. В развитых странах рождаемость падает, а бедных и развивающихся странах рождаемость высок или очень высок. Человеческий ресурс всегда поднимает социально-экономический развития страны. Всегда демографический уровни в политике манипулироваться и остаётся на выше уровни в политике. Рождаемость в Средний Азии повышается каждым годом. В Узбекистане по статистики Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения¹ 2024 году

26.5

68.8

4.7

¹ <https://population.un.org/wpp/>

младший 15 лет

люде в возрасте от 15

до 65 лет

старший 64 лет

1 квартале родился более 160 000 умер 49 000 человек. Мигрировали в другие страны 9 594 человек. Нынешняя численность мужского населения 17 578 488 (49.7%) и женского населения 17 786 421 (50.3%), общее население Узбекистана составляет 35 364 909 человек. Средний возраст 26 лет. Продолжительность жизни населения 72 лет, (мужчины 69 лет женщины 75 лет). Население Узбекистана в мире составляет 0.43% от 100%. Плотность населения 79 на км². Грамотность населения 99.6%. Религиозный состав в республике Ислам в первом месте с 96.8%, Христианство 2.4% Нерелигиозные и атеисты 0.8%. Распределение населения по возрастным группам.

Коэффициент пенсионной нагрузки составляет 6.8% Коэффициент общей демографической нагрузки равен 45.3%. Статистика Узбекистана и ООН

Месяц	Всего прибывших	мужчины	женщины
январь	16 604	10 381	6 223
февраль	14 173	9 170	5 003
март	24 625	14 589	10 036
апрель	29 284	16 407	12 877
май	47 493	26 249	21 244
июнь	53 421	28 169	25 252
июль	61 608	31 903	29 705
август	69 648	35 607	34 041
сентябрь	78 254	48 213	30 041

различается.

Теперь посмотрим статистику Узбекистана общее население на 1 января 2024 года составляет 36 799 800 человек. Из них мужского населения 18 525 000 (50.3%) и женского населения 18 274 800 (50.3%). Живущий городское население - 18 768 500 человек, сельское население - 18 031

Количество прибывших в Республику Узбекистан на постоянное проживание из-за рубежа
январь-декабрь 2023 года

300 человек. На 1 января 2024 года прибывшие из зарубежных стран 2 955 и выбывшие зарубежные страны 17 336 а миграционный сальдо состоялся -14 381 человек. Общий прирост населения поднялся +774 900 человек. В мире

происходить различные политический-экономический и экологический изменения и это провоцирует миграцию. В 2023 года общее Прибывших в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года граждан России

количество прибывших составила 218 000 человек в том числе мужчин 91 000 женщин 127 800. Число прибывших в городскую местность достигло 169 700, а сельской местности 49 100 человек.

Приведём пример 2022 году конфликт с России и Украиной как официально придаёт РФ “Специальное военная операция”. После объявления мобилизаций 2022 года сентябре, граждан России начали менять место проживания

(релокацию) по различным данным Россию покинули от 700 000 до 1 000 000 человек. И это

Плотность населения
численность населения на 1 кв. км, человек

отразилось в странах СНГ в том числе в Узбекистан. По данным статистики МВД Узбекистана 3 квартала 2022 года из России в Узбекистан прибили 395 110 граждан России из них 80,5% прошли

Плотность населения по Республике Узбекистан на 1 января 2024 года, численность населения на 1 кв.км, человек

регистрацию в органах МВД. В августе 2023 году по инициативу посольству Украине в Ташкенте, узбекский бизнесмены и общественный организации организовали для граждан Украины отдых и реабилитацию. По этой инициативу прибили 45 детей из Украины.

Посмотрим группировка регионов по численности населения на 1 января 2024 года

Республика Каракалпакстан – 2 002 700 человек из них 1 005 900 мужчин 996 800 женщин. Населения данной республики 1983 году превышало 1 миллион человек. Самаркандский и Ферганский области населения превышает 4 миллион. Андижанский, Кашкадарьинский Наманганский, Ташкентский областях и г. Ташкент населения от 3 до 4 миллион человек. Бухарской и Сурхандарьинский областях населения от 2 до 3 миллион человек. Джизакской, Навашинской и Хорезмской областях от 1 до 2 миллион человек, а Сырдарьинской области не доходить до 1 миллион человек. На этот демографию

влияет география областей, то есть горы, пустыни и степные место. А основной влияние инфраструктура городов, работа и зарплата население и обеспеченность население с водой.

Теперь посмотрим плотность населения по республике по состоянию на 1 января 2024 года плотность населения по стране составила 82 человека на 1 км². В 2023 году плотность населения составляла 80 200 человека на 1 км².

Группировка регионов по численности населения

на 1 января 2024 года

В разрыве регионов наибольшая плотность населения составила. в г. Ташкенте **6 787 500** человек, Андижанском област **789 400**. Ферганской области **600 800**. Республика Каракалпакстан **12 000** и Навоийнский область **9 700** наиболее низкие плотность населения.

При анализе показателя числа прибывшихиз за границы за последние пятьлет по месяцам, их количество было относительно невелико в августе **2019** года, апреле **2020** и **2021** годов,январе **2022**

годаи мае **2023** года. При этомнаибольшее число прибывшихиз-за границы было зафиксировано в феврале **2019** года, январе **2020** года, феврале **2021** года, октябре **2022** года и январе **2023** года. Наиболеевысокий показатель прибывших по регионам составил **31,5** промилле в г.Ташкент, **9,9** промилле -Навоийской области, **9,4** промилле -Ташкентской области, самый низкий показатель - **0,9** промилле зафиксирован в Наманганской области, **2,0** промилле -Андижанской области и **2,2** промилле Ферганской области.

Многие граждане Узбекистана уезжают основном в заработки более привлекательный страны по экономическому показателю. Привлекательный страны — это из стран СНГ Российская Федерация и Казахстан. Из Азии — Республика Корея, ОАЭ, Саудовская Аравия и частично в Японию. Из Европейский стран — Турция, Польша, Латвия, Германия и Великобритания. Из— Северный и Южный Америки — США.

Учитывая внешние вызовы, которые влияют и на миграционные потоки, эксперты института прогнозировали и макроэкономических исследований (ИПМИ) провели анализ по оценке использования потенциала внешней трудовой миграции.

В результате анализа были получены следующие основные выводы:

- наиболее важными факторами для трудовой миграции оказались знание английского языка, наличие дипломатических представительств, стоимость авиабилетов, а также ВВП на душу населения в отправляющихся странах;
- наличие дипломатических представительств в странах донорах приводит к росту оттока трудовых мигрантов на 16%;
- требование английского языка в странах донорах снижает отток трудовой миграции из Узбекистана на 55%;
- наиболее привлекательными направлениями продвижения трудовой миграции из Узбекистана являются такие страны как Польша, Болгария, Литва, Чехия, Франция, Германия и Великобритания с потенциалом от 8 до 80%;
- страны как Сингапур, Саудовская Аравия и Япония имеют потенциал от 4 до 49%. Среди стран СНГ наиболее потенциальными оказались Азербайджан и Беларусь.

Посмотрим Российскую Федерацию. Половина всех трудовых мигрантов (1,54 млн человек, или 49,6%) имела узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тыс. человек, или 30,5% от всех трудовых мигрантов). Также в немалом количестве трудиться в Россию прибыли граждане Киргизии (223,4 тыс. человек, или 7,2%), Армении (108,2 тыс. человек, или 3,5%), Азербайджана (79 тыс. человек, или 2,5%), Белоруссии (42,7 тыс. человек, или 1,4%), Казахстана (34,6 тыс. человек, или 1,1%), Китая (32,2 тыс. человек, или 1%), Украины (без ДНР и ЛНР; 28,2 тыс. человек, или 0,9%), а также Молдавии (17,2 тыс. человек, или 0,6%). На уроженцев остальных стран пришлось 1,7%, или 54,2 тыс. человек. ²

Распределение трудовых мигрантов по странам происхождения, II кв. 2022 г., тыс. человек

Вывод

² <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/trud-migr-max/>

1. Из предоставленных данных можно сделать несколько выводов о демографии и плотности населения в регионах Узбекистана. Население страны преимущественно сконцентрировано в крупных городах, таких как г. Ташкент, Андижанская и Ферганская области, в то время как некоторые области имеют более низкую плотность населения.

2. Факторы такие как географические особенности (горы, пустыни, степи) и инфраструктура городов, включая доступ к работе и уровень зарплат, могут оказывать влияние на показатели численности населения.

3. Анализ показателей числа, прибывших из-за границы за последние пять лет позволяет оценить уровень миграции, при этом наибольшее число прибывших фиксируется в определенные месяцы, что также может быть связано с экономическими и социальными факторами.

Таким образом, уровень плотности населения, тенденции миграции и особенности демографической ситуации в различных регионах Узбекистана могут быть объяснены различными факторами, включая географию, инфраструктуру и социально-экономические условия.

В мире тенденции меняются, граждане Узбекистана по миграции основные стране уходить на второй план причина становится конфликт между России и Украиной. Санкции тоже изменили подход мигрантов. Европейский союз даёт более привлекательный рабочий места и заработный платы. Еще повлияла Грин карт США многие Узбекистанцы основном молодёжи до 30 лет. Если не получается победать грин карт они нелегально хотят попасть через Мексику это конечно не хороший путь и даже уголовное наказания, это не помеха попасть лучшее жизни в США.

Список литературы и источники

1. Агентство статистики при президенте республики Узбекистан
2. <https://www.gazeta.uz>
3. <https://www.tadviser.ru>
4. <https://finexpertiza.ru>
5. <https://kun.uz/ru>
6. <https://countrymeters.info/ru/Uzbekistan>
7. <https://ru.wikipedia.org>